

УДК 327.8

VISION 2030 ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН-2050: ҰЛТТЫҚ ДАМУ СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ

Н. АДАЙХАНҚЫЗЫ

магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,
Астана, Қазақстан

Г.Қ. ҚҰРМАНҒАЛИ

филология ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.

Аңдатпа. Бұл мақалада Сауд Арабиясының Vision 2030 стратегиясы мен Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді даму стратегиясы институционалдық құрылым, экономикалық әртараптандыру тетіктері, адам капиталы, цифрлық трансформация және «жасыл» энергетикалық ауысым сияқты негізгі бағыттар бойынша жүйелі түрде салыстырылып, олардың мазмұндық ерекшеліктері мен нәтижелілік факторлары жан-жақты қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – екі елдің стратегиялық жоспарлау модельдерін өзара қарастыра отырып, олардың табыстылық алғышарттарын, құрылымдық айырмашылықтарын және ұзақмерзімді орнықтылық әлеуетін анықтау.

Зерттеу ресми ұлттық бағдарламалар, жылдық прогресс-есептер, халықаралық ұйымдардың (ХВҚ, БҰҰ ДБ) аналитикалық материалдары және мемлекеттік институттардың ашық деректері негізінде жүргізілді. Әдіснама ретінде салыстырмалы саясаттану, институционалдық талдау және индикаторлық бағалау тәсілдері қолданылды.

Талдау нәтижелері Vision 2030 стратегиясының жобалық-портфельдік басқаруға, тікелей инвестицияларды көбейтуге және сервистік экономика секторларын жедел дамытуға бағытталған трансформациялық құралдарға сүйенетінін көрсетеді. Ал Қазақстан-2050 стратегиясы институционалдық реформаларды тереңдетуге, өңірлік индустриялық дамуды күшейтуге, инфрақұрылымдық жаңғыртуға және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз етуге басымдық береді. Екі модель де ресурстық тәуелділіктен шығуды мақсат етсе де, іске асыру қарқыны, басқару әдістері және қаржыландыру архитектурасы бойынша айтарлықтай ерекшеленеді.

Зерттеу нәтижелері ресурстық экономикасы басым елдер үшін ұзақмерзімді трансформацияның табысты болуы басқару институттарының тиімділігіне, қаржылық орнықтылыққа, адами капитал сапасына және деректерге негізделген мемлекеттік саясатқа тәуелді екенін дәлелдейді.

Түйін сөздер: Vision 2030, Қазақстан-2050, экономиканы әртараптандыру, институционалдық реформа, стратегиялық жоспарлау, адам капиталы, цифрлық трансформация, жасыл энергетика, мемлекеттік басқару, тұрақты даму.

Кіріспе

XXI ғасырдың алғашқы ширегінде жаһандық экономикада орын алған құрылымдық өзгерістер, технологиялық серпіліс, энергия нарығындағы тұрақсыздық және геосаяси шиеленістер ресурстық тәуелді елдер үшін ұзақмерзімді даму стратегияларын қайта ойластыру қажеттілігін алдыңғы орынға шығарды. Шикізат экспортына негізделген экономикалар үшін негізгі сын-қатер — сыртқы нарықтар конъюнктурасына тәуелділіктің жоғары болуы, бұл экономикалық өсімнің тұрақтылығын әлсіретіп, орта және ұзақмерзімді перспективада институционалдық дамуды баяулатуы мүмкін. Осындай жағдайда Сауд Арабиясы мен Қазақстан

тәрізді мұнай, газ және минералдық ресурстарға бай елдер стратегиялық жоспарлауға сүйене отырып, экономикалық, әлеуметтік және басқарушылық кең ауқымды реформаларды бастағаны белгілі.

Сауд Арабиясының Vision 2030 стратегиясы 2016 жылы жарияланып, елдің экономикалық моделін мұнай кірісіне тәуелді классикалық раенттік жүйеден инновация, адами капитал, жаңа сервистік секторлар және трансформациялық мегажобаларға сүйенген әртараптандырылған экономикаға бұруды мақсат етті. Стратегия «Жанды қоғам – Өркендеген экономика – Амбициялы ұлт» ұштағанына негізделіп, ұлттық жоспарлаудың жаңа парадигмасын қалыптастырды. Оның ішінде жобалық-портфельдік басқару әдістері, Public Investment Fund (PIF) арқылы инвестицияларды орталықтандыру, туризм, спорт, ойын-сауық индустриясын жаңа экономикалық драйверге айналдыру, сондай-ақ 2030 жылға дейін халықаралық штаб-пәтерлерді тарта отырып, жаһандық бизнес орталығына айналу секілді бағыттар ерекше орын алады.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан-2050» стратегиясы 2012 жылы жарияланып, әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына ену мақсатын алға қойды. Бұл құжат Қазақстан тәуелсіздігінің алғашқы жиырма жылында қалыптасқан индустриалдық-ресурстық модельден жаңа сапалық деңгейге өтуді, институционалдық реформаларды тереңдетуді, өңірлік теңгерімді дамуды, адами капиталды күшейтуді және саяси-экономикалық модернизацияны көздеді. Стратегия ұзақмерзімді мақсаттарды анықтап қана қоймай, оларды кезең-кезеңмен жүзеге асыруға арналған 2025 жылға дейінгі Ұлттық даму жоспары мен ұлттық жобалар жүйесі арқылы нақты басқарушылық инструменттерге айналды.

Осы екі стратегиялық құжатты салыстыру ғылыми тұрғыдан бірнеше себеп бойынша өзекті. Біріншіден, Сауд Арабиясы мен Қазақстан экономикалық құрылымы [1] жағынан ұқсас: мұнай мен ресурстардан түсетін табыс экономиканың маңызды бөлігін құрайды. Алайда олардың мемлекеттік басқару жүйелері, институционалдық базасы, геосаяси жағдайы және реформаларды іске асыру қарқыны айтарлықтай ерекшеленеді. Осы айырмашылықтар реформалардың нәтижелілігіне қалай әсер ететіні, стратегиялық жоспарлаудың қандай элементтері тиімді екені — қазіргі ғылыми әдебиетте толық ашылмаған мәселе.

Екіншіден, Vision 2030 әлемдегі ең ауқымды экономикалық трансформация жобаларының бірі ретінде қарастырылады. Оның мегажобалары, жобалық басқару моделі, инвесторларды тарту тетіктері мен мемлекеттік аппараттың трансформациясы көптеген елдерге мысал болуда. Қазақстан-2050 стратегиясы да ұзақмерзімді даму үшін институционалдық өзгерістерге сүйенеді, бірақ модернизацияның мазмұны мен формасы жағынан өз ерекшеліктері бар. Осы екі модельдің салыстырмалы талдауы институционалдық реформалардың тиімділігі мен экономикалық әртараптандырудың нақты механизмдерін түсінуге мүмкіндік береді.

Үшіншіден, ресурстық экономикадан инновациялық экономикаға өтудің теориялық негіздері – «ресурстарға шамадан тыс тәуелділік», «институционалдық артықшылық», «модернизациялық серпіліс» және «delivery-oriented governance» — зерттеушілер арасында кең талқыланғанымен, олардың практикалық қолданылуы әр елде әртүрлі.

Vision 2030 мен Қазақстан-2050 стратегиялары [2] бұл теориялардың нақты іске асу үлгілерін көрсетеді: Сауд Арабиясы жоғары қарқынмен жүргізілетін жобалық трансформацияға сүйенсе, Қазақстан институционалдық тұрақтылық пен кезең-кезеңмен жүргізілетін реформа моделін ұстанады. Сондықтан осы екі елдің тәжірибесін салыстыру теория мен практиканы байланыстыратын маңызды ғылыми база қалыптастырады.

Осы зерттеудің мақсаты — Vision 2030 және Қазақстан-2050 стратегияларын институционалдық, экономикалық және әлеуметтік аспектілер бойынша жүйелі салыстыру арқылы олардың табыстылық факторларын, құрылымдық ерекшеліктерін және іске асыру механизмдерінің тиімділігін анықтау. Зерттеу келесі міндеттерді қамтиды:

- екі елдің стратегиялық жоспарлау жүйесінің эволюциясын анықтау;
- институционалдық даму архитектураларын салыстыру;
- экономиканы әртараптандырудың құралдары мен бағыттарын саралау;
- әлеуметтік саясат пен адам капиталына қатысты тәсілдерді талдау;
- «жасыл» энергия мен климаттық саясаттың рөлін бағалау;
- цифрлық трансформация мен инновациялық экожүйелерді салыстыру;
- екі елдің ұзақмерзімді орнықтылық әлеуетіне әсер ететін факторларды тұжырымдау.

Ғылыми жаңалығы – Vision 2030 мен Қазақстан-2050 стратегияларының институционалдық және басқарушылық модельдері алғаш рет кешенді, көпөлшемді салыстырмалы тәсілмен, эмпирикалық деректер мен аналитикалық интерпретация негізінде талданады. Мұндай тәсіл ресурстық экономикасы басым мемлекеттер үшін стратегиялық реформалардың табысты болуы қандай шарттарға тәуелді екенін нақты түсінуге мүмкіндік береді.

Зерттеу әдістері

Бұл зерттеудің әдіснамалық негізін Vision 2030 және «Қазақстан-2050» сияқты ұзақмерзімді ұлттық стратегияларды салыстыруға мүмкіндік беретін кешенді ғылыми тәсілдер құрайды. Ең алдымен салыстырмалы саясаттану әдісі қолданылды, себебі екі елдің стратегиялық жоспарлау жүйелері, басқару архитектурасы және экономикалық трансформацияның бағыттары контекст жағынан өзара жақын болғанымен, институционалдық құрылымы айтарлықтай ерекшеленеді. Осы әдіс Vision 2030 шеңберіндегі жобалық-портфельдік басқару мен капиталды шоғырландыру тетіктерін Қазақстандағы кезеңдік жоспарлау жүйесі және ұлттық жобаларды үйлестіру тәжірибесімен салыстыруға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында институционалдық талдау тәсілі де кең қолданылды. Бұл тәсіл мемлекеттік институттардың шешім қабылдау логикасын, реформаларды жүзеге асыру қабілетін, әкімшілік тетіктердің тиімділігін және мемлекеттік аппараттың трансформацияға бейімділігін түсіндіруге мүмкіндік берді. Сауд Арабиясында жаңа басқару құрылымдарының қалыптасуының нәтижесі, Қазақстанда стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің рөлі осы тұрғыдан қарастырылды. Эмпирикалық база халықаралық ұйымдардың статистикалық деректері мен мемлекеттік органдардың ашық ақпараттарына сүйенді. Макроэкономикалық көрсеткіштер, бюджеттік параметрлер, инвестиция көлемдері, әлеуметтік және салалық индикаторлар арқылы екі елдің әртараптандыру қарқыны, әлеуметтік саясат нәтижелері және энергетикалық ауысым бағыттары бағаланды. Индикаторлық талдау Vision 2030-дың сервистік экономика құруға бағытталған нәтижелерін және Қазақстанның индустриялық даму логикасын салыстыруға мүмкіндік берді.

Зерттеудің белгілі бір шектеулері бар екенін де атап өткен жөн: Vision 2030-дың бірқатар ірі жобалары әлі аяқталмағандықтан ұзақмерзімді нәтижелерді толық бағалау мүмкін емес, ал Қазақстандағы ұлттық жобалардың кейбірі іске асырылу кезеңінде тұр. Сондықтан зерттеу қолжетімді ресми ақпарат негізіндегі динамиканы ғана талдайды. Соған қарамастан, қолданылған әдістер стратегиялық құжаттардың мазмұнын терең салыстыруға және екі елдің даму модельдерін объективті бағалауға жеткілікті ғылыми база ұсынады.

Нәтижелер мен талқылаулар

Vision 2030 және «Қазақстан-2050» стратегияларын салыстыру олардың ортақ мақсаттары ұқсас болғанымен, трансформация логикасының, институционалдық құрылымның және іске асыру тетіктерінің айырмашылығы айқын екенін көрсетеді. Екі ел де ресурстарға шамадан тыс тәуелділік шектеулерін сезініп, экономиканы әртараптандыруды ұлттық дамудың басты шарты ретінде қабылдады. Алайда осы мақсатқа жету жолында әр елдің таңдаған тәсілі, мемлекеттік басқару мүмкіндіктері, реформалардың қарқыны және экономиканы қайта құрудың

басымдықтары бірдей емес. Өзгерістерді іске асырудың әртүрлі моделі — зерттеудің негізгі нәтижелерінің бірі.

Сауд Арабиясында Vision 2030 іске қосылған кезеңнен бастап ұлттық даму стратегиясы тек экономикалық бағдарлама емес, мемлекеттік басқару жүйесін қайта құрудың жаңа парадигмасына айналды [3]. Ел ішіндегі реформалардың негізгі ерекшелігі — жобалық-портфельдік басқару әдісінің жүйелі енгізілуі. Мемлекеттік шешім қабылдау процестері икемделіп, жобаларды үйлестірудің жаңа форматы қалыптасты; бұл модель трансформациялық өзгерістердің қарқынын күшейтуге мүмкіндік берді. Мысалы, Public Investment Fund экономикалық әртараптандырудың басты қаржылық тірегіне айналып, ел тарихында болмаған көлемде капиталды жаңа салаларға бағыттады: туризм, ойын-сауық индустриясы, логистикалық хабтар, қалалық мегажобалар (NEOM, Qiddiya), сондай-ақ жаһандық компаниялар үшін Эр-Риядты өңірлік штаб-пәтер [4] ретінде дамыту бастамасы. Жобалардың мұндай орталықтандырылған басқаруы Vision 2030-дың мүмкіндігін айтарлықтай күшейтіп, реформалардың жылдам жүруіне жағдай жасады. Бұл тәсіл Сауд Арабиясына өзгерістерді қысқа уақыт ішінде айқын көрсетуге мүмкіндік берді: халықаралық туризм ағынының күрт өсуі, қызмет көрсету саласының ЖІӨ-дегі үлесінің артуы, ірі спорттық іс-шаралардың өткізілуі және жаңа қалалық инфрақұрылым салу қарқынының жоғарылауы — осының дәлелі.

Қазақстан жағдайында стратегиялық реформалардың сипаты өзгеше. «Қазақстан-2050» ұзақмерзімді құжаты елдің даму бағытын тыныш, эволюциялық траекторияға түсірді. Стратегияның негізгі логикасы — институционалдық тұрақтылықты қамтамасыз ету, басқару жүйесінің болжамдылығын арттыру және ұлттық экономиканы біртіндеп жаңғырту. Бұл тәсілде қарқынды секірістерден гөрі, бірізді реформаларға, секторлық даму бағдарламаларына және өңірлік саясатқа басымдық беріледі. Қазақстанда индустрияландыру бағдарламалары бірнеше кезеңмен жүзеге асырылып, өңдеу секторын күшейту мен экспорттық әлеуетті арттыруға бағытталды. Өңірлік даму саясатында инфрақұрылым сапасын жақсарту, базалық қызметтердің қолжетімділігін арттыру және өңірлердің экономикалық мамандануын нақтылау маңызды рөл атқарды. Бұл модель Қазақстан экономикасының шамадан тыс сыртқы күйзелістерге тәуелді болмауына көмектесті, бірақ реформалар қарқынының біршама баяулығы, институционалдық үйлесім мәселелері және кей салалардың өнімділігінің жеткілікті деңгейде өспеуі секілді шектеулер де байқалды [2].

Ұқсастықтар мен айырмашылықтар ең айқын байқалатын бағыттардың бірі — экономиканы әртараптандыру саясаты. Vision 2030 экономиканы сервистік сектор арқылы қайта құруды көздейді. Бұл бағыттың арқауы — Сауд Арабиясының табиғи географиялық, мәдени және демографиялық артықшылықтарын экономикалық ресурсқа айналдыру. Туризм, ойын-сауық, спорт индустриясы, халықаралық мәдени іс-шаралар және жаһандық бизнес орталықтарын қалыптастыру елді Таяу Шығыстың жаңа экономикалық хабына айналдыруға бағытталған. Дәл осы жерде реформалардың «катализаторлық» рөлі көрінеді: жаңа туристік кластерлер халықаралық капиталды тартуды жеңілдетсе, визалық режимдердің жеңілдетілуі, заманауи курорт аймақтарының салынуы, халықаралық концерттер мен спорттық жарыстар ел экономикасына жаңа сұраныс әкелді [5].

Бұл салалар бір-бірімен өзара байланысып, мультипликатив әсер туғызады: мысалы, туризм дамыса — қонақүйлер, қоғамдық тамақтану, логистика, бөлшек сауда, креативті индустриялар да қатар өседі. Vision 2030 әртараптандыруды тек жаңа сектор құру ретінде емес, бүкіл экономикалық кеңістіктің әлеуметтік және урбандық құрылымын қайта құру тетігі ретінде қарастырады [6].

Қазақстанда әртараптандыру логикасы өндірістік және технологиялық бағыттарға негізделген. Өңдеу өнеркәсібі, металлургия, химия және мұнай-химия, машина жасау, агроөнеркәсіптік кешен сияқты салалар елдің стратегиялық арқауы болып қалыптасты.

Қазақстанның әртараптандыруы — ұзақ мерзімді өндірістік база құруға бағытталған эволюциялық процесс. Қазақстанның жағдайында сервистік секторды Сауд Арабиясы сияқты тез өсіру мүмкіндігі шектеулі, себебі ұлттық нарық ауқымы, көші-қон, туризм және халықаралық өмір салтына сұраныс деңгейі салыстырмалы түрде төмен. Сондықтан индустрияландырудың бірнеше кезеңнен тұратын бағдарламалары құрылып, өндіріс құрылымын жүйелі түрде алмастыру көзделді. Бұл модельдің артықшылығы — экспорттық базаны тереңдету және өңірлік өнеркәсіптің дамуын қолдау. Алайда өндірістік әртараптандырудың табиғаты күрделі: технологиялық артта қалушылық, инновациялық экожүйенің әлсіздігі, кадр тапшылығы және шағын өңдеу кәсіпорындарының бәсекеге қабілетінің төмендігі нәтижені баяулатып келеді. Осыдан Қазақстан үшін әртараптандыру — сектормен шектелмейтін, институционалдық сапаны, индустриялық кооперацияны, логистиканы, сертификаттау жүйесін, еңбек өнімділігін қатар жетілдіруді талап ететін кешенді міндет екені көрінеді.

Әлеуметтік саясат пен адам капиталы саласындағы айырмашылықтар да назар аударарлық. Vision 2030 аясындағы адам капиталын дамыту — тек әлеуметтік салаға бағытталған шаралар емес, экономикалық модернизацияның ажырамас элементі [7]. Сауд Арабиясында тұрғын үйге қолжетімділік, өмір сапасын арттыру, денсаулық сақтау және білім беру жүйесін жаңарту жұмыстары «қоғамдық әл-ауқатты» көтеру арқылы экономикалық белсенділікті арттыруға бағытталды. Қалалардағы қоғамдық кеңістіктердің кеңеюі, мәдени және спорт нысандарының көбеюі жастардың жаңа өмірлік дағдыларын қалыптастырып, еңбек нарығындағы икемділікті арттырды. Жұмыссыздықтың төмендеуі мен әйелдердің еңбек нарығына белсенді қатысу деңгейінің көтерілуі еңбек ресурстарының құрылымын түбегейлі өзгертті. Білім саласында шетелдік университеттермен бірлескен бағдарламалар, техникалық және қолданбалы мамандықтарға басымдық беру арқылы кадр сапасын жүйелі түрлендіру мақсаты қойылды. Бұл реформалар адам капиталын ең алдымен экономикалық жаңа секторларға қызмет ету үшін қалыптастыруға бағытталғанын дәлелдейді.

Қазақстанда адам капиталын дамыту білім беру сапасын көтеру, денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру және әлеуметтік әл-ауқатты жақсарту бағытында жүргізілді. Елдің білім жүйесі жаңартылған мазмұн, үштілділік, техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту арқылы жаңа сапаға көтерілуге ұмтылуда [8]. Алайда Қазақстан үшін басты мәселе — білім мен еңбек нарығы арасындағы алшақтық: көптеген салаларда нақты нарық сұранысына сай маман даярлау жүйесі әлі толық орныққан жоқ. Денсаулық сақтау саласында реформалар жүргізіліп жатқанымен, өңірлік теңсіздіктер және медициналық қызметтердің сапасындағы айырмашылықтар жалпы еңбек өнімділігіне және адами капиталдың денсаулығына әсер етуін жалғастырып отыр. Бұл жағдай адам капиталын арттыру үшін жүйелік басқару, өңірлер арасындағы ресурстарды тең бөлу, педагогикалық кадрлардың сапасын арттыру және денсаулық сақтау инфрақұрылымын жаңарту сияқты институционалдық мәселелердің маңызды екенін көрсетеді.

Цифрлық трансформацияға келсек, екі елдің бағыты да стратегиялық маңызға ие. Сауд Арабиясында цифрландыру мемлекеттік басқарудың жаңа архитектурасын қалыптастырушы факторға айналды: мемлекеттік қызметтердің толық цифрлық форматқа көшуі, инвесторлар үшін бірыңғай лицензиялау платформалары [9], урбандық басқару жүйелерінің «ақылды» моделін енгізу барлығы экономикалық белсенділікті жеделдетуге бағытталды.

Vision 2030 цифрлық технологияларды экономиканың жаңа секторларын қалыптастыратын құрал ретінде пайдаланады, әсіресе NEOM сияқты жобаларда цифрлық инфрақұрылым қалалық жоспарлаудың өзегіне айналды. Қазақстан цифрлық мемлекет құруда едәуір тәжірибе жинақтады: электрондық үкімет қызметтері дамыды, ХҚКО қызметтері оңтайландырылды, мобильді қосымшалар арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кеңейді. Дегенмен Қазақстан үшін негізгі мәселе — деректердің сапасы, ведомствоаралық интеграция және жасанды интеллект негізіндегі шешімдерді енгізу қарқыны. Қазақстанның цифрлық трансформациясы көбіне мемлекеттік

қызмет көрсетуді жеңілдетуге бағытталған болса, Сауд Арабиясы цифрландыруды экономиканың жаңа драйверіне айналдыруға ұмтылып отыр. Бұл айырмашылық институционалдық мақсаттар мен экономикалық модельдердің ерекшелігін айқын көрсетеді.

«Жасыл» энергетика саясаты — екі стратегиялық құжаттың да маңызды құралы. Сауд Арабиясы 2030 жылға қарай электр энергиясының жартысын жаңартылатын көздерден өндіруді жоспарлап, күн және жел энергиясына ірі инвестициялар тартуда [10]. Бұл бағыт ұзақмерзімді энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, мұнайға тәуелділікті азайтудың нақты жолын ұсынады [11]. Қазақстан да 2050 жылға қарай көміртекті бейтараптыққа қол жеткізу мақсатын қабылдаған. Энергетикалық жүйені жаңғырту, көмір генерациясын біртіндеп төмендету, жаңартылатын энергия үлесін ұлғайту және экологиялық стандарттарды күшейту — осы бағыттың негізгі құралдары. Қазақстан үшін бұл ауысым ұзақ мерзімді әрі күрделі, себебі елдің энергия жүйесі көмірге тәуелді құрылымға негізделген. Сондықтан реформаның нәтижесі институционалдық тұрақтылыққа, қаржыландыру көлеміне және технологиялық трансформацияның қарқынына байланысты болып табылады.

Жоғарыда келтірілген барлық бағыттар бойынша жүргізілген талдау Vision 2030 және «Қазақстан-2050» стратегияларының даму философиясы бір, бірақ орындау жолдары әртүрлі екенін көрсетеді [12]. Сауд Арабиясының моделі жылдам, жоғары қарқынды, жобалық басқаруға сүйенген орталықтандырылған трансформацияны білдіреді. Қазақстан моделі біртіндеп жаңарту, институционалдық тұрақтылықты нығайту және өңірлік саясатты жүйелеу арқылы жүретін эволюциялық тәсіл болып саналады. Осы айырмашылықтар стратегиялық құжаттардың тиімділігі елдің бастапқы институционалдық жағдайына, басқару тәжірибесіне және экономикалық құрылымына тәуелді екенін анық көрсетеді.

Қорытынды

Vision 2030 және «Қазақстан-2050» сияқты ұзақмерзімді стратегиялық құжаттарды салыстыру олардың мазмұндық бағыттары қаншалықты ұқсас болғанымен, іске асыру логикасы мен трансформация философиясының едәуір айырмашылыққа ие екенін көрсетті. Екі ел де ресурстарға шамадан тыс тәуелділік сын-кәтерін дер кезінде түсініп, экономиканы әртараптандыруды, институционалдық сапаны арттыруды және қоғам мен экономиканың тұрақты дамуына негіз болатын жаңа секторларды қалыптастыруды басты ұлттық мақсат ретінде айқындады. Алайда осы ортақ мақсатқа жетудің жолдары, құралдары және басқару мәдениеті әр елдің саяси-экономикалық ерекшелігіне сәйкес қалыптасты.

Сауд Арабиясының Vision 2030 моделі жүйелі, жоғары қарқынды және орталықтандырылған трансформацияны білдіреді. Реформалар жобалық-портфельдік басқару тәсіліне сүйеніп, мемлекеттік инвестициялық қуатты стратегиялық секторларға бағыттау арқылы тез көрінетін нәтижелерге жетуге мүмкіндік берді. Туризм, ойын-сауық индустриясы, спорттық іс-шаралар, логистика және урбандық инфрақұрылым елдің жаңа экономикалық бейнесін айқындаушы факторларға айналып отыр. Бұл модель қызметтер секторын экономикалық өсімнің негізгі драйверіне айналдырудың тиімді жолын көрсетті. Сондай-ақ, цифрландырудың реформалардың өзегіне айналуы, жасанды интеллект пен «ақылды» қалалар концепциясының ілгерілеуі Сауд Арабиясына экономиканы жоғары технологиялық бағытта қайта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Елдің институционалдық жаңғыруы да жылдам ілгерілеп, басқарудағы орталықтандыру өзгерістерді үйлестіру мен мониторинг жүргізуді күшейтеді.

Қазақстан жағдайында реформалар біртіндеп жүретін эволюциялық сипатқа ие болды. «Қазақстан-2050» стратегиясы институционалдық тұрақтылықты сақтауға, кезеңдік жаңғырту мен өңдеу секторын дамыту арқылы өндірістік әртараптандыруды тереңдетуге бағытталды. Бұл тәсіл экономиканың құрылымын түбегейлі өзгерту үшін ұзақ мерзімді тұрақты негіз қалауды көздейді: индустрияландыру бағдарламалары, агроөнеркәсіптік кешенді қолдау, химия және машина жасау салаларын дамыту, өңірлік инфрақұрылымды жаңарту — осы бағыттағы негізгі

қадамдар. Дегенмен реформалардың жылдамдығы көбіне институционалдық шектеулерге, кадр тапшылығына, технологиялық жаңару қарқынының төмендігіне және өңірлердің даму деңгейіндегі айырмашылықтарға тәуелді болып отыр. Қазақстанның цифрландырудағы жетістігі айқын болғанымен, деректерді интеграциялау мен цифрлық шешімдерді экономикалық модельдің өзегіне айналдыру әлі де күшейтуді талап етеді.

Адам капиталы және әлеуметтік саясат бағыттары да екі стратегияның түпкі мақсаттарын айқындайтын маңызды өлшемдер болып табылады. Vision 2030 әлеуметтік өмір сапасын арттыруды, жастар белсенділігін күшейтуді және еңбек нарығындағы құрылымдық өзгерістерді экономикалық модернизацияның алғышарты ретінде қарастырады. Ал Қазақстан адам капиталын білім беру мен денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру арқылы дамытуға басымдық береді. Бұл екі бағыттың да артықшылықтары бар, бірақ олардың тиімділігі институционалдық үйлесімге, реформалардың сабақтастығына және еңбек нарығының құрылымдық сұранысына байланысты. Энергетикалық ауысым тұрғысынан алғанда, Сауд Арабиясы мен Қазақстанның таңдаған бағыттары олардың энергетикалық жүйесінің ерекшеліктерін айқын көрсетеді. Сауд Арабиясының жасыл жобаларға ірі инвестиция салуы жаңартылатын энергия үлесін тез арттыруға мүмкіндік берсе, Қазақстан үшін көмірге негізделген энергетикалық жүйені біртіндеп жаңғырту ұзақ әрі күрделі міндет болып қала береді. Сондықтан Қазақстанның климаттық мақсаттарға қол жеткізуі жүйелі инвестицияны, технологиялық жаңалықтарды және институционалдық тұрақтылықты талап етеді.

Жалпы алғанда, «Vision 2030» және «Қазақстан-2050» стратегияларының салыстырмалы талдауы әр елдің трансформациялық әлеуетін, реформаларды іске асыру қабілетін және экономикалық мүмкіндіктерді пайдаланудағы ерекшелігін айқын көрсетеді. Сауд Арабиясының моделі тез нәтиже беретін, жоғары қарқынды, орталықтандырылған трансформацияны білдірсе, Қазақстан біртіндеп қалыптасатын, институционалдық тұрақтылыққа негізделген эволюциялық модернизация жолын таңдады. Екі модельдің де табыстылығы өз елдерінің ерекшеліктеріне сай қалыптасқан: Сауд Арабиясында мемлекеттік басқарудың орталықтандырылуы мен капитал шоғырлануы шешуші рөл атқарса, Қазақстанда институционалдық сапа, өндірістік база және ұзақ мерзімді тұрақтылық негізгі артықшылыққа айналды.

Осы екі тәжірибені салыстыру стратегиялық жоспарлауда әмбебап «бір ғана дұрыс» жолдың жоқ екенін дәлелдейді. Трансформация моделі елдің әлеуметтік құрылымына, ресурстық базасына, институционалдық сапасына, саяси мәдениетіне және халықаралық позициясына тәуелді. Vision 2030 мен «Қазақстан-2050» осы қағиданы нақты көрсетіп отыр: әр ел өзіне тән басымдықтарды, мүмкіндіктерді және даму логикасын ескере отырып, стратегиялық реформаларды іске асырады. Сондықтан бұл зерттеудің негізгі қорытындысы — экономикалық және институционалдық модернизацияның табысы мақсаттардың дұрыстығына ғана емес, олардың іске асырылу механизмдерінің елдің ішкі әлеуетіне қаншалықты сәйкестігіне байланысты.

Авторлардың қосқан үлесі

Н. Адайханқызы – зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерді іздеу және жүйелеу, материалдарды аудару, әдіснамалық тәсілдерді қолдана отырып зерттеу мәтінін дайындау, сондай-ақ мақаланың құрылымын қалыптастырып, оны ғылыми стандарттарға сәйкестендіру жұмыстарын орындады.

Г.Қ. Құрманғали – зерттеудің бағытын айқындап, мақаланың идеялық негізін қалыптастырды, материалдарды жинақтау үдерісін үйлестірді және зерттеу жұмысына әдістемелік және мазмұндық тұрғыдан жетекшілік жасады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Kingdom of Saudi Arabia. Vision 2030. – Riyadh, 2016. // [Электронды ресурс]. URL: <https://www.vision2030.gov.sa/>
2. Government of Kazakhstan. “Kazakhstan-2050” Strategy. – Astana, 2012. // [Электронды ресурс]. URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050>
3. Pomfret, R. Kazakhstan’s Economic Transformation: Institutions, Markets, and Reforms. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019. – 312 p.
4. Hertog, S. The Political Economy of the Gulf States. – London: Hurst & Company, 2020. – 278 p.
5. Kinninmont, J. Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract. // Middle East Journal. – 2017. – Vol. 71(4). – pp. 579–595.
6. Esen, O.; Bayrak, M. Resource Dependence and Diversification: Comparison of Saudi Arabia and Kazakhstan. // Journal of Economic Studies. – 2021. – Vol. 48(7). – pp. 1302–1320.
7. World Bank. Kazakhstan: Country Economic Memorandum. – Washington, DC: World Bank, 2020. – 184 p.
8. IMF. Saudi Arabia: 2023 Article IV Consultation Report. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2023. – 98 p.
9. OECD. Kazakhstan: Investment Policy Review 2020. – Paris: OECD Publishing. // [Электронды ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/investment/countryreviews/>
10. World Bank. Saudi Arabia Economic Update 2023. – Washington, DC. // [Электронды ресурс]. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/saudiarabia>
11. IEA. Kazakhstan Energy Profile. – Paris: International Energy Agency, 2023. // [Электронды ресурс]. URL: <https://www.iea.org/countries/kazakhstan>
12. UNDP. Human Development Report 2023/24. – New York: UNDP, 2024. – 342 p.